

О. А. Іванова, З. І. Шилкунова

ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2024 ХГУ «НУА»

Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, упровадження новітніх технологій – підґрунтя економічного зростання копетентностей фахівців, це основа інтелектуального потенціалу нації, запорука її майбутнього. В Академії, як освітньо-науковому комплексі неперервної підготовки, науковій роботі завжди приділялась та приділяється значна увага. І це є однією з конкурентних переваг НУА, бо таким чином відбувається розвиток, це дає можливість підвищувати рівень копетентностей викладачів ліцею та університету, формувати такого роду навички у школярів та студентів, підтримувати наукові контакти.

Тому в академії завжди відбувається пошук форм залучення до наукової роботи, а також підтримка ефективних заходів та наукових подій. Так вже більше 30 років Академія підтримує традицію проведення Дня науки. Останні роки квітневий День науки, зберігаючи свою структуру, трансформувався в Тиждень науки. Тиждень науки вже восьмий рік поспіль (ураховуючи воєнні роки) включає наукові заходи як у ліцеї НУА, так і в університеті: Науково-практичну конференцію молодших школярів «Старт у науку»; Виставку наукової іграшки; захист наукових робіт Юніор-МАН, а також конференційний День науки, в рамках якого відбувається робота: Міжнародної студентської наукової конференції, Науково-теоретичної конференції молодих учених, Регіональної науково-практичної конференції вчителів.

Дослідницька робота задає смислові орієнтири діяльності НУА і є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємодію всіх суб'єктів освітнього процесу. В тому чи іншому обов'язі науковою роботою займаються усі учасники освітнього процесу. Так наприклад, наукова робота у початковій школі незважаючи на воєнні часи та складні умови, знайшла своє відображення у цікавих формах роботи. Формування дослідницької позиції, яка є результатом дослідницької роботи молодшого школяра, є ключовим завданням сучасної початкової освіти

й повинно лежати в основі переосмислення цілей і завдань дитячих освітніх практик.

Важливою науковою подією для життя початкової школи є проведення науково-практичної конференції молодших школярів «Старт у науку». Вона проходить у рамках Тижня науки в НУА. Це дає можливість молодшим школярам відчувати свою причетність до важливої академічної події, підкреслює важливість наукової роботи в академії, наочно демонструє механізм взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу НУА. Участь у конференції є результатом дослідницької роботи учнів, яку вони здійснюють протягом навчального року під керівництвом учителя й батьків. Цього року 9 квітня пройшла вже VI конференція. На ній було представлено 9 робіт, підготовлених 11 учасниками. Але до даного заходу були підключені всі учні початкової школи. Є навіть дві роботи, прислані онлайн. Вони також були заслухані в 3 класі. Запрошені були також діти передшкільного класу.

11 квітня пройшла також виставка наукової іграшки. На ній було представлено більше 20 робіт, виконаних як на уроках, так і підготовлених дома з батьками. Виставку відвідали всі учні початкової школи й передшкільного класу.

Можна сказати, що незважаючи на дуже складні умови, в яких проходила підготовка до Днів науки в початковій школі, обидва заходи вдалися й мали розвиваючий і мотивуючий ефект для дітей.

Досвід проведення Днів науки є предметом глибокого аналізу в процесі пошуку удосконалювання методів і форм роботи. І цей пошук невпинно здійснюється.

Тиждень науки також включає науковий захід – захист робіт учнів середньої школи – Юніор-МАН. В цьому році склад учнів був різноманітним: від самих юних – 4-класниці до 10-класниці, яка приєдналася до наукової роботи тільки в другому півріччі, ставши ученицею ліцею НУА. Англійська, французька мови, зарубіжна та українська література, історія України та географія – саме такі напрямки було представлено 9 учнями в 10 роботах Юніор-МАН. Захист робіт відбувся за підтримки класних керівників та батьків учнів, наукові керівники школярів безпосередньо включились у наукову

дискусію та активізували увагу усіх присутніх на захисті. Це було якісно, цікаво та змістовно.

У підсумковий день Тижня науки-2024 (13 квітня) відбулася робота трьох наукових конференцій з актуального напрямку «Світ комунікативних компетенцій XXI століття». Тематика конференцій є гостроактуальною та відображає виклики сучасності, комплексну тематику НДР «Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (ДР № 0117U005126). Усі теми конференцій представлені у перспективному плані НДР до 2035 року: Міжнародної студентська наукова конференція «Світ комунікативних компетенцій студентства XXI століття»; Науково-теоретична конференція молодих учених «Комунікації світу науки: підходи, тренди, протиріччя»; Регіональна науково-практична конференція вчителів «Сучасна школа як ключовий інститут забезпечення комунікативних компетенцій суб'єктів освітнього процесу».

На пленарному засіданні конференційного дня Тижня науки представлено виступи таких спікерів:

- Яременко Олег Леонідович: д-р екон. наук, проф. кафедри економіки та права Народної української академії, завсектору інституційної економіки Інституту економіки та прогнозування НАН України;

- Немцев Андрій Леонідович: аспірант кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Народної української академії, комерційний директор ТОВ «СТІФ Східна Європа»;

- Яковенко Валерія: студентка 4 курсу факультету «Бізнес-управління» Народної української академії;

- Шевцова Марія: студентка 2 курсу факультету «Бізнес-управління» Народної української академії.

Така інтеграція дозволила зробити яскравим та змістовним пленарне засідання, як відправну точку щодо роботи секцій конференційного Дня науки.

В рамках XXXI конференційного Дня науки пройшла робота дванадцяти секцій трьох конференцій: 8 секцій Міжнародної студентської наукової конференції, 3 секції Регіональної науково-

практичної конференції вчителів та секція Науково-теоретичної конференції молодих учених. За результатами роботи конференцій підготовлено науковий збірник Дня науки-2024, який охоплює близько 170 тез, присвячених різним аспектам напрямку «Світ комунікативних компетенцій XXI століття». Увагу приділено світу комунікативних компетенцій XXI століття. Розглянуто історичні, соціально-психологічні аспекти та лінгвістико-літературознавчі засади формування комунікативних компетентностей, роль інформаційно-технологічних та математичних комунікаційних компетенцій у міжкультурному середовищі, культурно-освітнє середовище школи як інтегрований чинник формування комунікативних компетенцій здобувачів освіти. Матеріали містять сучасні підходи, тренди та протиріччя в дослідженнях, що мають теоретичне й практичне значення в складних умовах українського суспільства, охоплюють сучасні методики та інноваційні складові як університету, так і загальноосвітньої школи.

Крім учасників НУА у програмах конференцій також відображено тези від зовнішніх учасників, як закордонних так і вітчизняних наукових установ, закладів загальної середньої освіти та вищів Харкова та інших міст України.

Заклади освіти та наукові установи України:

- Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
- Національний фармацевтичний університет;
- Національна академія Національної гвардії України;
- Харківська гуманітарно-педагогічна академія;
- Харківська академія неперервної освіти;
- Державний біотехнологічний університет;
- Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
- Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище №6»;

– Чкаловський ліцей Чкаловської селищної ради Чугуївського району;

- Харківський фаховий коледж спортивного профілю;
- Комунальний заклад «Андріївський ліцей»;
- Харківський ліцей №73 Харківської міської ради;
- Комунальний заклад «Харківський ліцей №157»;
- Комунальний заклад «Харківський ліцей №116»;
- Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України та інш.

Серед цих навчальних закладів та наукових установ, в тому числі й зарубіжних, багато представників, які є партнерами ХГУ «НУА» з реалізації наукового експерименту з соціального партнерства. Навчальні заклади зарубіжних країн – учасники Тижня науки:

- Вестмінстерський університет Лондона (Великобританія);
- Вільнюський Технічний університет імені Гедимінаса (Литва);
- Інститут міжнародних комунікацій (м. Дюссельдорф, Німеччина);
- Національний університет Ірландії в Галвеї (Ірландія);
- Південно-Вестфальський університет прикладних наук, (м. Мешед, Німеччина);
- Потсдамський університет (Німеччина);
- Університет прикладних наук Fachhochschule Südwestfalen (Німеччина);
- Університет Сорбонна (м. Париж, Франція).

Також на пленарне засідання конференційного Дня науки крім окреслених учасників приєдналися вчителі з інших шкіл та ліцеїв, викладачі та магістранти навчальних закладів вищої освіти, представники бізнес-процесів, випускники академії.

Цьогорічний конференційний День науки став особливим, він підбив підсумки Тижня науки, показав різноманіття теми «Світ наукових компетенцій XXI століття». Сподіваємось, що Тиждень науки-2025 відбудеться вже у мирні часи.